

O‘QUVCHILAR BILIMINI NAZORAT QILISHDA MATEMATIK DIKTANTDAN FOYDALANISH HAQIDA

To‘lqinjon G‘ofurov

Bag‘dod tumani 38-maktab o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘quvchilarning matematik bilimlarini nazorat qilishda matematik diktantlardan foydalanishning ahamiyati, afzalliklari hamda uni tashkil etish metodikasi yoritilgan. Matematik diktantlarning o‘quvchilar bilimini baholash, mustahkamlash va mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdagi o‘rni tahlil qilingan. Shuningdek, diktant savollarini tuzishda e‘tibor qaratilishi lozim bo‘lgan metodik tavsiyalar hamda “Bo‘linish belgilari” va “EKUB va EKUK” mavzulari bo‘yicha amaliy savollar namunasi keltirilgan. Tadqiqot natijalari matematik diktantlardan muntazam foydalanish o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: matematik diktant, bilim nazorati, matematika ta‘limi, o‘quv jarayoni, bo‘linish belgilari, EKUB, EKUK, mantiqiy fikrlash, metodik tavsiya.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ДИКТАНТА ПРИ ОЦЕНИВАНИИ ЗНАНИИ УЧЕНИКА

Аннотация: В данной статье рассматривается значение, преимущества и методика использования математических диктантов в процессе контроля знаний учащихся по математике. Проанализирована роль математических диктантов в оценке, закреплении знаний и развитии логического мышления учащихся. Также представлены методические рекомендации по составлению вопросов диктанта и практические примеры заданий по темам «Признаки делимости» и «НОД и НОК». Результаты исследования показывают, что регулярное использование математических диктантов способствует развитию знаний, умений и компетенций учащихся.

Ключевые слова: математический диктант, контроль знаний, обучение математике, учебный процесс, признаки делимости, НОД, НОК, логическое мышление, методические рекомендации.

USE OF A MATHEMATICAL DICTATION AT ESTIMATION KNOWLEDGE OF THE PUPIL

Abstract: This article discusses the importance, advantages, and methodology of using mathematical dictations in monitoring students' mathematical knowledge. The role of mathematical dictations in assessing, reinforcing knowledge, and developing students' logical thinking skills is analyzed. In addition, methodological recommendations for preparing dictation questions and practical examples on the topics of "Divisibility Rules" and "GCD and LCM" are presented. The results of the study indicate that the regular use of mathematical dictations contributes to the development of students' knowledge, skills, and competencies.

Keywords: mathematical dictation, knowledge assessment, mathematics education, educational process, divisibility rules, GCD, LCM, logical thinking, methodological recommendation.

O'quv jarayonining eng muhim va nozik tomonlaridan biri bu – o'quvchilarning o'tilgan mavzu bo'yicha bilimni nazorat qilish hisoblanadi.

Nazorat o'quv jarayonining tarkibiy qismi bo'lib, o'qituvchiga o'quvchilarning o'quv jarayonidagi o'zini anglash faoliyati, o'quvchiga esa uning yutuqlari haqida ma'lumot beradi [1].

Bilim nazorati tarbiyaviy va o'rgatuvchi ahamiyatga ega. O'quvchilarni fanni yanada chuqurroq o'rganishga, bilim va iqtidorlarini takomillashtrishga undaydi [2].

Ma'lumki diktant ma'lum va mashxur bilim nazorati hisoblanadi. Odatda bu nazorat turida tillarni o'qitishda foydalaniladi. Ushbu maqolada biz matematik diktant haqida o'z tavsiyalarimizni keltiramiz.

O'qituvchi o'zi yoki audio-tasvirli o'quvchilarga savollar beradi, o'quvchilar raqam bilan qisqa javob yozadilar. Tabiiyki bu nazorat usuli dastlab o'quvchilarga qiyin bo'ladi. Lekin matematik diktantni tez-tez olib turilsa, o'quvchilar moslashib boradi.

Yangi material o'tilgandan keyin uni mustahkamlash, nazorat qilish kerak bo'ladi. Ananaviy metodika bunda og'zaki savol-javobni ko'rsatadi. Savol-javob bilimni tekshirish usullaridan bo'lib uning ta'siri butun sinfni qamrab olmasligi hamda savol-javob bo'layotgan o'quvchiga sinfdagi boshqa o'quvchilar diqqat bilan quloq solinmasligi mumkin. Bunda dars davomida ko'pi bilan 10 ga yaqin o'quvchini baholash mumkin. Og'zaki javob berishning kamchiligi shuki, unda barcha o'quvchilar qatnashmaydi.

Matematik diktantlar odatda 10-15 daqiqa bo‘lib savollari bir biriga sistematik bog‘lanadi. Matematik diktantlar o‘quvchilarning o‘ylash qobiliyatini ham rivojlantiradi va qiyin misollarni yechishga xizmat qiladi. Misollar yechishda o‘quvchi mavzuga oid bilimlarining barchasidan keragini topib ishlatishi kerak bo‘ladi. Demak, matematik diktantlar bir tomondan o‘quvchilar bilimini nazorat qiladi, ikkinchi tomondan kerakli bilim va ko‘nikmalarni shakllantiradi, boshqa tomondan esa fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Matematik diktantlar uchun tuzilgan savollarni tuzishda quyidagi tavsiyalarni e‘tiborga olish maqsadga muvofiq bo‘ladi:

- savollarning murakkablik darajasi sinfdagi o‘quvchilarning qobiliyati hamda bilim darajasiga mos holda tanlash;
- javobi ko‘pi bilan ikki qadamda chiqadigan misollarni tanlash;
- nazariy yoki amaliy ahamiyatiga qarab nazariy hamda amaliy savollar tanlash;

“Bo‘linish belgilari” mavzusi bo‘yicha savollar

1. Juft son har doim ikkiga bo‘linadimi?
2. Qanday sonlar uchga bo‘linadi?
3. 45 sonini 2 ga bo‘lgandagi qoldiqni toping.
4. 878 sonini 10 ga bo‘lgandagi qoldiqni toping.
5. 74 sonini 3 ga bo‘lgandagi qoldiqni toping.
6. 9 ga bo‘linadigan son har doim 3 ga ham bo‘linadimi?
7. 3 ga bo‘linadigan son har doim 9 ga bo‘linadimi?
8. Oxirigi raqami qanday bo‘lgan sonlar 5 ga bo‘linadi?
9. 9 ga karrali ketma-ket kelgan uchta son yozing.
10. 30 dan katta lekin 50 dan kichik 9 ga karrali sonlarni toping.

“EKUB va EKUK” mavzusi bo‘yicha savollar

1. Qanday sonlarning EKUBi 1 ga teng?
2. Ketma-ket kelgan ikkita son har doim o‘zaro tub bo‘ladimi?
3. 2 ta tub son yozing.
4. 24 va 48 sonlarining EKUBi ni toping.
5. 25 va 50 sonlarining EKUKini toping.
6. Qanday sonlar EKUKi ularning ko‘paytmasiga teng bo‘ladi?
7. 20 va 5 ning EKUK va EKUB lari ko‘paytmasini toping.
8. 3 va 11 ning EKUKini toping.
9. 7 va 13 ning EKUBini toping.
10. 125 va 1 ning EKUKini toping.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ж. Икромов, Л. Левенберг. «Математика дарсларида ўқувчиларнинг фаолиятларини активлаштириш». Т. Ўқитувчи 1978 йил,
2. И.Я.Депман., Н.Я.Веленкин. «За страницами учебника математики» М: Происвещение, 1989 г.